

ANNOTATIONSRICHTLINIEN: LYRISCHE GATTUNGEN

MERTEN KRÖNCKE*, FOTIS JANNIDIS†,
LEONARD KONLE† & SIMONE WINKO*

UNTER MITARBEIT VON JULJANA BATTENBERG*, AYLIN BOZYL*,
JANA ECKARDT*, MAREI GARMANN*, PIA HENNING†,
AGNES HILGER†, DANA KRESSE* & SANDRA PAPE*

Februar 2022
Version 1.0

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	2
2	Kategorien	3
2.1	Thematische Gattungen	4
2.1.1	Geschichtslyrik	4
2.1.2	Kulturlyrik	5
2.1.3	Liebeslyrik	6
2.1.4	Naturlyrik	7
2.1.5	Philosophische Lyrik	8
2.1.6	Poetologische Lyrik	9
2.1.7	Politische Lyrik	10
2.1.8	Religiöse Lyrik	11
2.2	Nicht-thematische Gattungen	12
2.2.1	Ballade	12
2.2.2	Elegie	13
2.2.3	Lied	14
2.2.4	Sonett	15
2.3	Situative Bestimmtheit	16
2.3.1	Situativ bestimmtes Gedicht	16
2.3.2	Situativ unbestimmtes Gedicht	17
3	Ablauf	18
	Literaturverzeichnis	20

ABSTRACT

Diese Richtlinien erläutern die Annotation von lyrischen Gattungen. Einem Gedicht können thematische Gattungen (Liebeslyrik, Naturlyrik usw.) sowie nicht-thematische Gattungen (Ballade, Elegie usw.) zugewiesen werden. Zusätzlich wird die situative Bestimmtheit des Gedichts angegeben. Die Richtlinien informieren sowohl über die Annotationskategorien als auch über den praktischen Annotationsablauf. Sie werden entwickelt und eingesetzt im Projekt [The Beginnings of Modern Poetry – Modeling Literary History with Text Similarities](#).

* Seminar für Deutsche Philologie, Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland.

† Institut für Deutsche Philologie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland.

1 EINLEITUNG

ZIEL Annotiert werden soll, welchen lyrischen Gattungen ein Gedicht angehört, das heißt, ob es sich bei dem Gedicht zum Beispiel um ein Naturgedicht, ein Liebesgedicht, eine Ballade oder eine Elegie handelt.

ANNOTATIONSEINHEITEN Die Annotationseinheiten sind Gedichte. Eine Gattung wird stets einem ganzen Gedicht – und nicht etwa Gedichtteilen – zugewiesen.

GATTUNGEN UND GATTUNGSTYPEN Die Gedichte können den im Folgenden genannten Gattungen zugewiesen werden. Die Gattungen gliedern sich in drei Gattungstypen:

- *Thematische Gattungen:* Geschichtslyrik, Kulturlyrik, Liebeslyrik, Naturlyrik, Philosophische Lyrik, Poetologische Lyrik, Politische Lyrik, Religiöse Lyrik.
- *Nicht-thematische Gattungen:* Ballade, Elegie, Lied, Sonett.
- *Situative Bestimmtheit:* situativ bestimmt, situativ unbestimmt.

GATTUNGEN JENSEITS DER GATTUNGLISTE Es kann vorkommen, dass ein Gedicht einer oder mehreren Gattungen angehört, die nicht in der Liste der zu annotierenden Gattungen enthalten sind. Zum Beispiel könnte es sich bei dem Text um ein Dinggedicht oder ein Epigramm handeln. Das spielt hier aber keine Rolle: Es wird ausschließlich die Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu denjenigen Gattungen annotiert, die in der Gattungsliste enthalten sind. Weitere Gattungszugehörigkeiten werden ignoriert.

ANZAHL MÖGLICHER GATTUNGEN PRO GEDICHT

- *Thematische Gattungen:* Es ist möglich, einem Gedicht keine, eine oder mehrere thematische Gattungen zuzuweisen.
- *Nicht-thematische Gattungen:* Es ist möglich, einem Gedicht keine, eine oder mehrere nicht-thematische Gattungen zuzuweisen. Einem Gedicht mehrere nicht-thematische Gattungen zuzuordnen, ist allerdings nur selten angemessen.
- *Situative Bestimmtheit:* Im Fall der situativen Bestimmtheit wird dem Gedicht stets genau ein Merkmal zugewiesen: Ein Gedicht ist entweder situativ bestimmt oder situativ unbestimmt.
- *Beispiele:* Folgende Annotationen könnten zum Beispiel vorkommen: Das Gedicht gehört keiner thematischen oder nicht-thematischen Gattung an und ist situativ unbestimmt; das Gedicht ist ein Natur- und Liebesgedicht, gehört keiner nicht-thematischen Gattung an und ist situativ bestimmt; das Gedicht gehört keiner thematischen Gattung an, ist eine Ballade und ist situativ bestimmt; das Gedicht ist ein Liebesgedicht, eine Elegie und situativ unbestimmt.

2 KATEGORIEN

Hier werden die Annotationskategorien – Liebeslyrik, Naturlyrik, Ballade, situativ bestimmt usw. – erläutert und mit Beispielen veranschaulicht.

- *Orientierung an deutschsprachiger Lyrik des Realismus und der Zeit um 1900*: Die Erläuterungen und Beispiele orientieren sich an der deutschsprachigen Lyrik des Realismus und der Zeit um 1900 (das ist der Untersuchungsgegenstand des Projekts, in dem diese Richtlinien entwickelt werden). Falls man andere Texte untersucht, müssen die Gattungen womöglich anders expliziert werden.
- *Selbstzuschreibungen als vorrangige Kriterien*: Für alle Gattungen gilt, dass Selbstzuschreibungen vorrangige, den weiter unten genannten Merkmalen übergeordnete Kriterien sind.
 - *Beispiel Ballade*: Wenn sich ein Text als ‚Ballade‘ bezeichnet (zum Beispiel im Titel), wird der Text als Ballade annotiert. Das gilt selbst dann, wenn der Text die weiter unten genannten Kriterien für eine Ballade nicht erfüllt. (Beispielsweise erfüllt Hugo von Hofmannsthals *Ballade des äußeren Lebens* nicht die weiter unten genannten Kriterien für eine Ballade, dennoch ist der Text wegen der Selbstzuschreibung als Ballade zu annotieren.)
 - *Beispiel Lied*: Nicht nur der Begriff ‚Lied‘, sondern auch Begriffe wie ‚Kanzone‘ oder ‚Couplet‘ bezeichnen liedartige Formen. Das heißt: Auch wenn sich ein Text zum Beispiel als Kanzone bezeichnet, wird der Text als Lied annotiert, selbst wenn er die weiter unten genannten Kriterien für ein Lied nicht erfüllt.
 - *Diskussion*: Die Annotationsregel stellt sicher, dass die Annotationen den Begriffsgebrauch der Zeitgenossen abdecken. Texte, die sich per Selbstzuschreibung einer Gattung zuordnen, aber nicht die für diese Gattung typischen Merkmale aufweisen, können als Sonderfälle identifiziert und beschrieben werden.

2.1 Thematische Gattungen

2.1.1 *Geschichtslirik*

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die in bedeutendem Maß auf Phänomene Bezug nehmen, welche aus der Perspektive dieser Gedichte typischerweise vergangen, kollektiv relevant und real sind.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um Geschichtslirik:

- Historische Ereignisse (Französische Revolution, Kreuzzüge ...)
- Historische Personen (Caesar, Friedrich I., Luther, Napoleon ...)
- Historische Lebensverhältnisse (Alltag in der Antike, Armut im Mittelalter ...)
- Historische Institutionen (das römische Heer, das mittelalterliche Papsttum ...)
- Historische Entwicklungen (Niedergang Roms, Ausbreitung einer Religion ...)
- Präsenz der Geschichte in der Gegenwart (Denkmäler, Burgruinen ...)
- Geschichtstheorie (Nutzen historischer Erkenntnis, ‚Sinn‘ von Geschichte ...)
- Geschichtsschreibung (einzelne historiographische Werke ...)
- Geschichtsforschung (einzelne Historiker:innen, Forschungsdebatten ...)

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Kriterium ‚Vergangenheit‘*: Typischerweise nimmt Geschichtslirik auf Phänomene Bezug, die mehrere Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte in der Vergangenheit liegen. Eine derartige zeitliche Distanz ist ein starkes Indiz dafür, dass Geschichtslirik vorliegt. Aber auch Gedichte, die zeitlich wenig distanzierte Phänomene behandeln, können unter Umständen zur Geschichtslirik zählen. Notwendig ist in diesem Fall, dass das Gedicht den behandelten Phänomenen eine historische Qualität zuschreibt, zum Beispiel durch Aussagen wie ‚Die gegenwärtigen Ereignisse sind die Fortsetzung der Geschichte vom Aufstieg und Fall unserer Nation‘.
- *Kriterium ‚Kollektive Relevanz‘*: Typischerweise nimmt Geschichtslirik auf Phänomene Bezug, die von kollektiver Relevanz sind, zum Beispiel Herrscher:innen, Kriege oder Pandemien. Nicht zur Geschichtslirik würde demgegenüber etwa ein Gedicht zählen, das die rein private Erinnerung einer nicht näher definierten Figur an ihre Jugendliebe gestaltet. Unter Umständen kann aber auch die Darstellung privater Erinnerungen oder individueller Alltagserfahrungen zur Geschichtslirik zählen, nämlich dann, wenn die Texte ein ‚historisches Interesse‘ aufweisen und zeigen möchten, wie Menschen generell in früheren Zeiten dachten und lebten.
- *Kriterium ‚Realität‘*: Es kann vorkommen, dass ein Gedicht statt realer historischer Sachverhalte nicht-reale Stoffe aus Sagen, Mythen oder Legenden behandelt (zum Beispiel Ereignisse aus der Nibelungensage). In diesem Fall handelt es sich dann um Geschichtslirik, wenn das Gedicht den Eindruck erweckt, als wären die behandelten Phänomene von historischer Qualität (Indizien dafür sind etwa Jahreszahlen oder Referenzen auf reale historische Personen).

BEISPIELE

- Theodor Fontane, *Der 6. November 1632* (1868) (Avenarius 1884: 59f.)
- Detlev von Liliencron, *Wer weiß wo* (1883) (Bethge 1905: 179f.)
- Ricarda Huch, *Aus dem Dreißigjährigen Kriege. Wiegenlied* (Benzmann 1904: 308f.)

2.1.2 Kulturlyrik

ARBEITSDEFINITION Gedichte, in deren Zentrum die Darstellung von Kulturphänomenen steht.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um Kulturlyrik:

- Kulturobjekte (Stadt, Dorf, Fabrik, Straße, Eisenbahn, Kleidung, Möbel ...)
- Kunstwerke (Statuen, Gemälde, Musikstücke ...)
- Kulturelle Praktiken (Brauchtum, Gottesdienst, Fest, Tanz ...)
 - Kulturelle Praktiken sind auf Menschen bezogen; sie haben einen kollektiven Charakter oder können von vielen verschiedenen Individuen vollführt werden; sie wiederholen sich.
- Institutionen (Ehe, Gericht, Parlament, Duell ...)
- Kulturereignisse (Kunstaussstellung, Konzert, Militärparade ...)
- Gender (Ideal spezifisch weiblicher Tugenden, Konzepte von Männlichkeit ...)
 - Bedingung für eine Annotation ist, dass das Gedicht von sich aus darauf abzielt, Gender-Aspekte zu behandeln. Für eine Annotation ist noch nicht hinreichend, wenn sich das Gedicht aus heutiger Sicht als Quelle lesen lässt, die implizit über historische Gendervorstellungen Auskunft gibt.

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Gestaltung fiktiver Stoffe aus der kulturellen Überlieferung*: Es kommt vor, dass ein Gedicht fiktive Stoffe aus der kulturellen Überlieferung gestaltet, zum Beispiel einen Stoff aus dem Bereich der Mythologie oder der Sage (Ballade über eine Episode aus dem Medea-Mythos; Gedicht, das eine lokale Volkssage verarbeitet ...). Die Herkunft des Stoffs hat für die Gattungszuordnung aber keine Relevanz, es handelt sich also nicht um Kulturlyrik. Ausnahme: Das Gedicht thematisiert in bedeutendem Maß die kulturelle Überlieferung als solche („Diese Sage lebt schon lange im Volk und wurde durch XY übermittelt.“). In diesem Fall handelt es sich um Kulturlyrik.

BEISPIELE

- Gottfried Keller, *Sommernacht* (Willatzen 1875: 265f.)
- Friedrich Beck, *In der deutschen Kunstaussstellung zu München* (Prutz 1859: 8–11)
- Detlev von Liliencron, *In einer großen Stadt* (Bethge 1905: 181)
- Richard Zoozmann, *Göttin Industrie* (Benzmann 1904: 572f.)

DISKUSSION Bei dem Begriff ‚Kulturlyrik‘ handelt es sich um keinen etablierten Gattungsbegriff. Die Richtlinien führen die Kategorie ‚Kulturlyrik‘ ein, um die zahlreichen Gedichte klassifizieren zu können, die vielfältige kulturelle Phänomene zum Thema haben, und um zugleich einen Überbegriff für Subgattungen wie ‚Stadtgedicht‘ zu erhalten.

2.1.3 *Liebeslyrik*

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die in bedeutendem Maß das Thema ‚Liebe‘ behandeln.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um Liebeslyrik:

- Liebesbeziehungen (meist zwischen zwei Figuren, auch Eltern-Kind-Liebe; die Liebe kann ein- oder wechselseitig, erfüllt oder unerfüllt sein)
- Erotik (sexuelle Lust, Sexualität ...)
- Reflexionen über Liebe (Bedeutung von Liebe, das ‚Wesen‘ der Liebe ...)

BEISPIELE

- Otto Julius Bierbaum, *Jeanette* (Benzmann 1904: 107f.)
- Richard Dehmel, *Venus Primitiva* (Benzmann 1904: 146f.)
- Franz Dingelstedt, *Mir ist, als müßtest du empfinden* (Polko 1861: 262f.)
- Franz Dingelstedt, *Meiner Mutter* (Polko 1861: 59–61)
- Emil Kuh, *Frühling im Sommer* (Prutz 1859: 210f.)

2.1.4 *Naturlyrik*

ARBEITSDEFINITION Gedichte, in deren Zentrum die Darstellung von Natur steht.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um Naturlyrik:

- Naturobjekte (Pflanzen, Steine, Tiere ...)
- Naturereignisse (Regenguss, Vulkanausbruch ...)
- Jahreszeitliche Phänomene (Natur im Frühling, im Sommer ...)
- Naturszenarien (Heidelandschaft, Gebirge, Gewässer ...)
- Kultivierte Naturszenarien (Park, Garten, Feld ...)

BEISPIELE

- Ludwig Bauer, *Herbstweise* (Prutz 1859: 6f.)
- Henrich Landesmann, *Im Walde* (Prutz 1859: 214)
- Maximilian Dauthendey, *Aus „Gesänge der Däfte“* (Benzmann 1904: 139)
- Detlev von Liliencron, *Acherontisches Frösteln* (Federmann 1908: 10)
- Folgende Texte zählen *nicht* zur Naturlyrik:
 - Theodor Storm, *Oktoberlied* (Avenarius 1884: 316f.). Der Text ist kein Naturgedicht, sondern in erster Linie ein Trinklied. Die jahreszeitliche Natur wird verwendet, um den Appell ‚Genieße das Leben‘ zu vermitteln (u. a. via ‚Hoch die Tassen‘).

2.1.5 Philosophische Lyrik

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die in bedeutendem Maß auf philosophische oder weltanschauliche Themen Bezug nehmen oder in einer allgemeinen Weise Ratschläge zur Lebensführung geben.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um philosophische Lyrik:

- Themen, die typischerweise von der Philosophie als wissenschaftlicher Disziplin behandelt werden, etwa:
 - Erkenntnistheorie (Wahrnehmung der Realität, Struktur des Wissens ...)
 - Metaphysik (Existenz einer Seele, Zweck des Universums ...)
 - Ethik (Utilitarismus, Medizinethik, Amoralismus ...)
- Abstrakta (,die Freiheit', ,die Freundschaft', ,die Erhabenheit' ...)
 - Falls die Abstrakta anderen thematischen Gattungen zugeordnet werden können (,die Liebe' = Liebeslyrik, ,die Demokratie' = politische Lyrik ...), wird der Text nicht als philosophische Lyrik, sondern als Liebeslyrik, politische Lyrik usw. annotiert.
- Spezifische philosophische Theorien, Lehren oder Begriffe (Platons Ethik, Kants Erkenntnistheorie, Hegels Begriff des ,Geistes' ...)
- Leben und Wirken von Philosoph:innen und Denker:innen (Biografie Kants, Leistungen Hegels, Einfluss Nietzsches ...)
- Ratschläge zur Lebensführung (,Sei deinen Freunden treu!', ,Hör auf dein Herz!' ...)

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Mehr als Reflexion/Nachdenklichkeit*: Für eine Zuweisung zur Gattung ,Philosophische Lyrik' ist nicht hinreichend, dass der Text reflexiv oder nachdenklich angelegt ist. Beispiel: Wilhelm Buchholz, *In der Nacht* (Moltke 1882: 69f.) ist keine philosophische Lyrik.

BEISPIELE

- John Henry Mackay, *Freiheit* (Bethge 1905: 198f.)
- Richard Kralik, *Der nur kann sich wissend nennen* (Arent 1885: 227)
- Hugo von Hofmannsthal, *Manche freilich* (1896) (Benzmann 1904: 290f.)
- Robert Prutz, *Unsterblichkeit* (Prutz 1859: 310–313)
- Engelbert Albrecht, *Zuruf* (Prutz 1859: 1)
- Rudolf Hirsch, *Von der Freundschaft* (Kneschke 1865: 244)

2.1.6 Poetologische Lyrik

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die auf poetologische Phänomene Bezug nehmen.

EXTENSION Wenn ein Gedicht auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um poetologische Lyrik:

- Literarische Gattungen (Literatur allgemein, Lyrik, Balladen ...)
- Produktion von Literatur (Inspiration, Störungen des Schreibprozesses ...)
- Eigenschaften, Funktionen und Wirkungen von Literatur (tröstende Wirkung von Literatur, besondere Subjektivität von Lyrik ...)
- Regeln und Konventionen des Dichtens (Einhaltung von Metrik-Regeln ...)
- Spezifische literarische Werke, Autor:innen, Epochen (Leistungen Goethes ...)

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Poetologie als Randaspekt*: Für eine Annotation muss das poetologische Thema nicht im Zentrum des Gedichts stehen; ausreichend ist bereits, dass es nur als Randaspekt zur Sprache kommt. In diesem Punkt unterscheidet sich die Annotation der poetologischen Lyrik von den anderen thematischen Gattungen.
 - *Diskussion*: Die Sonderregel soll der Konvention Rechnung tragen, dass Lyriker:innen poetologische Themen oft nur als Randaspekt ansprechen, während schwerpunktmäßig ein anderes Thema behandelt wird.
- *Indirekte Darstellung*: Häufig ist das poetologische Thema nicht an der Oberfläche des Gedichts erkennbar, stattdessen wird es indirekt über ein anderes Thema vermittelt. Beispiel: Auf der Textoberfläche geht es um das Aufblühen der Natur im Frühling, indirekt wird so der literarische Schaffensprozess thematisiert.
- *Gestaltung fiktiver Stoffe aus der Literatur*: Es kommt vor, dass ein Gedicht fiktive Stoffe aus der Literatur gestaltet (Rollengedicht aus der Perspektive Werthers; Gedicht über Achilles ...). Die Herkunft des Stoffs hat für die Gattungszuordnung aber keine Relevanz, es handelt sich also nicht um poetologische Lyrik. Ausnahme: Das Gedicht thematisiert in bedeutendem Maß die Herkunft des Stoffs aus der Literatur („Die Ilias, dieses grandiose Werk, hat uns das Folgende mitgeteilt ...“). In diesem Fall handelt es sich um poetologische Lyrik.

BEISPIELE

- W. Clemen, *Amoretten I.* (Prutz 1859: 34f.)
- Robert Reinick, *Wie die Künstler berufen werden* (Prutz 1859: 331–341)
- Julius Hart, *Du gibst die Liebe hin* (Bethge 1905: 99)
- Wilhelm Arent, *Zum Eingang* (Arent 1885: 10f.)
- Arno Holz, *Ihr Dach stieß fast bis an die Sterne* (Bethge 1905: 143f.)
- Friedrich Nietzsche, *An Goethe* (Benzmann 1904: 404)

2.1.7 Politische Lyrik

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die in bedeutendem Maß auf politische Phänomene Bezug nehmen.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um politische Lyrik:

- Politische Ereignisse und Entscheidungen (Krönung, Sozialistengesetze ...)
- Politische Akteure und Institutionen (Kaiser, Politiker, Regierungen ...)
- Deutschland als Nation (Einheit, Nationalcharakter, Verhältnis der Länder ...)
- Transnationale Politik (Internationale Diplomatie, Kolonialismus ...)
- Gesellschaftspolitische Sachverhalte (Klassenkonflikte, Frauenemanzipation ...)
- Politisch relevante Theorien, Ideen, Konzepte (Demokratie, Marxismus ...)

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Abgrenzung Geschichtsliteratur*: Politische Lyrik bezieht sich im Gegensatz zur Geschichtsliteratur typischerweise auf gegenwärtige und nicht auf vergangene Phänomene. Zum Beispiel würde es sich bei einem Gedicht von 1880 über die Kaiserkrönung Heinrichs II. im Jahr 1014 in der Regel nicht um politische Lyrik, sondern um Geschichtsliteratur handeln. Es ist aber auch möglich, dass ein Gedicht sowohl der politischen Lyrik als auch der Geschichtsliteratur angehört, zum Beispiel wenn ein vergangenes Phänomen dargestellt wird, um zugleich einen gegenwartsbezogenen politischen Appell zu formulieren.
- *„Heimat“/„Vaterland“*: Konzentriert sich ein Gedicht auf Phänomene wie „Heimat“ oder „Vaterland“, handelt es sich häufig, aber nicht immer um politische Lyrik. Politische Lyrik liegt vor, wenn besagte Phänomene unter politischen Gesichtspunkten behandelt werden (Patriotismus des ‚deutschen Volks‘, Stellung des ‚Vaterlands‘ im internationalen Machtgefüge ...). Wenn das nicht der Fall ist (es geht stattdessen um die heimatliche Natur, die Tischsitten der Deutschen ...), handelt es sich nicht um politische Lyrik.

BEISPIELE

- Felix Dahn, *Lied eines Deutschen* (1859) (Prutz 1859: 48f.)
- Ferdinand Freiligrath, *Hurrah, Germania!* (1870) (Avenarius 1884: 68–70)
- Karl Henckell, *Das Lied vom Arbeiter* (Arent 1885: 280f.)
- Oskar Jerschke, *An die oberen Zehntausend* (1885) (Arent 1885: 168f.)
- Ernst von Wildenbruch, *Dem Fürsten Bismarck* (1890) (Jacobowski 1899: 133)

2.1.8 Religiöse Lyrik

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die in bedeutendem Maß auf religiöse Phänomene Bezug nehmen.

EXTENSION Wenn ein Gedicht in bedeutendem Maß auf Phänomene folgender Art Bezug nimmt, handelt es sich typischerweise um religiöse Lyrik:

- Religiöse Personen, Figuren, Wesen (Gott, Allah, Jahwe, Heilige, Buddha ...)
- Religiöse Ereignisse, Geschichten, Legenden (Kreuzigung, Hidschra ...)
- Weltliche Institutionalisierungen von Religion (Kirche als Institution, Päpste, Priester, Imame, Kirchen, Klöster, Moscheen, Synagogen, Franziskanerorden, Liturgie ...)
- Religions- und Kirchengeschichte (Religionskriege, Papstwahlen ...)
 - Bedingung für eine Annotation ist, dass in dem Gedicht nicht nur das Historische, sondern auch das Religiöse eine bedeutende Rolle spielt.
- Religiöse Texte, Artefakte (Bibel, Koran ...)
- Glaubensinhalte, Dogmen (Gottes Gerechtigkeit, Reinkarnation, Paradies ...)
- Religion als Phänomen an sich (Vor- und Nachteile, Funktionen ...)
- Religionskritik (Kritik am Christentum, an der Kirche, an Religion an sich ...)

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Selbstzuschreibung* ‚Gebet‘, ‚Psalm‘ usw.: Wenn sich ein Text als ‚Gebet‘, ‚Psalm‘ oder Ähnliches bezeichnet (zum Beispiel im Titel), handelt es sich in aller Regel um religiöse Lyrik.

BEISPIELE

- Julius Sturm, *Gott grüße dich!* (Polko 1861: 507)
- Ernst Scherenberg, *Wem gilt unser Krieg?* (1874) (Willatzen 1875: 414f.)
- Carl Bleibtreu, *Davids Psalmen* (Arent 1885: Anhang 4–6)

2.2 Nicht-thematische Gattungen

2.2.1 Ballade

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die in der Hauptsache eine Geschichte erzählen.

TYPISCHE MERKMALE

- *Prominenz des Erzählens*: Viele Gedichte enthalten erzählende Passagen. In Balladen ist das Erzählen aber besonders wesentlich und prominent.
- *Historischer, mythisch-sagenhafter, heroischer Stoff*: Balladen stellen oft einen historischen, mythisch-sagenhaften oder heroischen Stoff dar.
- *Konflikthafte, außergewöhnliche Geschehen*: Balladen stellen oft ein konflikthafte, spannungsgeladene, außergewöhnliche, geheimnisvolle und/oder spektakuläre Geschehen dar.
- *Höhepunkt*: Balladen führen das Geschehen oft zu einem Höhepunkt.
- *Abgeschlossenheit*: Am Textende erscheint die Handlung oft abgeschlossen.
- *Länge*: Balladen sind oft lang (30 Zeilen und mehr).
- *Keine beteiligte Sprechinstanz*: Die Sprechinstanz einer Ballade ist oft nicht markiert oder nicht selbst an den dargestellten Ereignissen beteiligt. Es gibt aber auch autodiegetische Balladen, zum Beispiel Goethe, *Der Zauberlehrling*.
- *Wörtliche Rede*: Die wörtliche Wiedergabe von Figurenrede ist typisch für Balladen.

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Ballade vs. Romanze*: Auch Romanzen werden als Balladen annotiert.
 - *Diskussion*: Die Romanze ist wie die Ballade eine literarische Gattung, die erzählende Gedichte umfasst. Romanzen beziehen sich typischerweise auf romanisch-südeuropäische und mittelalterlich-ritterliche Stoffe und sind des Öfteren in assonierenden Trochäen abgefasst. Eine Abgrenzung von Romanzen und Balladen ist nur schwer möglich.
 - * *Autor:innen*: Die zeitgenössischen Autor:innen verwendeten die Gattungsbegriffe bisweilen ohne erkennbare Unterscheidung (Jørgensen 2007, Beyer 1883: 263).
 - * *Poetiken*: Einige zeitgenössische Poetiken sehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen Romanzen und Balladen (Wackernagel 1873, Scherer 1888). Andere Poetiken arbeiten solche Unterschiede – bei zum Teil gleichzeitiger Erwähnung grundlegender Gemeinsamkeiten – heraus. Die genannten Differenzkriterien sind nicht einheitlich (zum Beispiel: nordisch-englische vs. romanisch-spanische Herkunft/Stimmung/Stoffe [Vischer 1857, Wackernagel 1873, Beyer 1883, Wolff 1899], Reimstrophen vs. assonierende Trochäen [Vischer 1857, Wackernagel 1873, Beyer 1883], lyrischer vs. epischer Charakter [Gottschall 1858 – Baumgart 1887 negiert gerade diesen Unterschied]).
 - * *Lexika*: Zeitgenössische Lexika benennen in der Regel keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Romanzen und Balladen (Ausnahme: Pierer 1857).

BEISPIELE

- Theodor Fontane, *Die Brück' am Tay* (1880) (Tille 1896: 33–36)
- Theodor Fontane, *Der 6. November 1632* (1868) (Avenarius 1884: 59f.)

2.2.2 Elegie

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die Melancholie oder eine Klage zum Ausdruck bringen und dabei eine kontemplative Sprechhaltung aufweisen.

TYPISCHE MERKMALE

- *Melancholie/Klage*: Das Gedicht bringt Trauer, Wehmut, Melancholie, Resignation oder eine Klage zum Ausdruck. Häufig wird ein dem Sprechzeitpunkt vorausgehender Verlust (einer geliebten Person, der glücklichen Jugendzeit ...) thematisiert.
- *Kontemplative Sprechhaltung*: Die Sprechinstanz nimmt eine betrachtende, reflektierende, kontemplative, ernste Sprechhaltung ein.

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Formales Kriterium ist nicht notwendig*: Die formale Bestimmung der Elegie als Gedicht in (elegischen) Distichen ist für die Zeit des Realismus und der frühen Moderne kein notwendiges Gattungskriterium, auch wenn besagte Form weiterhin als Gattungsindiz gelten kann.

BEISPIELE

- Bruno Wille, *Elegie* (Bierbaum 1894: 135f.)
- Hermann Conradi, *Klage des Jünglings* (Gemmel 1898: 53–57)
- Otto Erich Hartleben, *Elegie* (Bethge 1905: 107f.)

DISKUSSION

- *Definitionsschwierigkeiten*: Die Elegie im 19./20. Jahrhundert ist nur schwer definitorisch zu fassen, da über die Gattungsmerkmale in diesem Zeitraum keine Einigkeit besteht. Obige Ausführungen sind als Behelfslösung zu verstehen.
 - „Die Frage, wie die Gattung ‚Elegie‘ im 19. und 20. Jahrhundert zu beschreiben und zu definieren wäre, ist von der Forschung bislang nicht geklärt. Muss das Distichon als mehr oder weniger anachronistisches formales Kriterium angesehen werden, so würde es andererseits ins absurd Uferlose führen, jedes klagende oder melancholische Gedicht als ‚Elegie‘ zu bezeichnen.“ (Schuster 2013: 370)
- *Zeitgenössisches Gattungsverständnis*: Die Zeitgenossen konzipieren die Gattung uneinheitlich:
 - *Poetiken: Stärkere Betonung von Reflexion; inhaltliches Kriterium weniger wichtig, aber empirisch häufig*: Die zeitgenössischen Poetiken betonen stärker als heutige Definitionen das Kriterium der Kontemplation und Reflexion. In heutigen Definitionen taucht das Kriterium nicht so prominent auf. Zudem sagen die zeitgenössischen Poetiken in der Tendenz aus, dass das inhaltliche Merkmal (Elegien drücken Trauer, Wehmut usw. aus) kein systematisch notwendiges Kriterium sei, empirisch aber häufig vorkomme.
 - *Zeitgenössische Lexika: Konzentration auf inhaltliches Kriterium*: Die zeitgenössischen Lexika konzentrieren sich auf das inhaltliche Kriterium der Klage/Trauer (Ausnahme: Pierer 1857, wo auch das Kriterium der Betrachtung/Reflexion prominent ist).

2.2.3 *Lied*

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die einfach gebaut, durch Metrik und Reimschema klar strukturiert sowie in Strophen eingeteilt sind.

TYPISCHE MERKMALE

- *Sangbarkeit*: Lieder sind wegen ihrer einfachen, klar strukturierten Form dazu geeignet, gesungen zu werden. In manchen Liedern wird ein gesanglicher Vortrag simuliert (etwa Trinklieder: ‚Und wir singen alle zusammen ...‘).
- *Refrain*: Typische Lieder weisen einen Refrain auf, also sich regelmäßig wiederholende Verse bzw. Strophen.
- *Themen ‚aus dem Leben‘*: In Liedern geht es in der Regel um Themen ‚aus dem Leben‘, nicht um philosophische Themen.
- *Kürze*: Lieder sind meist (aber nicht immer) kurz.

BEISPIELE

- Karl Henckell, *Das Lied des Steinklopfers* (Benzmann 1904: 267f.)
- Karl Beck, *Husarenlied* (Prutz 1859: 12–16)
- Maurice v. Stern, *Lied des Troubadours* (Bethge 1905: 274f.)
- [nicht prototypisch] Julius Sturm, *Die junge Mutter* (Prutz 1859: 415). Das Gedicht ist kein typisches Lied, vor allem weil es keine refrainartigen Wiederholungsstrukturen aufweist, keinen gesanglichen Vortrag simuliert und nicht als Lied markiert ist. Wegen des (Alltags-)Themas und der einfachen metrischen und strophischen Bauweise könnte man es aber als Lied klassifizieren.

2.2.4 Sonett

ARBEITSDEFINITION Gedicht, das aus 14 Versen besteht und in zwei Quartette plus zwei Terzette gegliedert ist.

TYPISCHE MERKMALE

- Fast immer 14 Verszeilen (Ausnahmen: Doppelsonette, Schweifsonette usw.)
- Fast immer Gliederung in 2 Quartette plus 2 Terzette (Ausnahme: englisches Sonett)
- In den Quartetten meist umarmender Reim (meist abba abba, sonst abba cddc)
- Fast immer weichen die Reime in den Terzetten von denen der Quartette ab; das Reimschema ist in den Terzetten variabel (cdc dcd, ccd eed, cde cde usw.)
- Meist fünfhebiger Jambus

BEISPIELE

- Detlev von Liliencron, *Auf dem Deiche* (1883) (Bethge 1905: 186)
- Richard Dehmel, *Venus Madonna* (Gemmel 1898: 73)
- Hugo von Hofmannsthal, *Die Beiden* (1896) (Bethge 1905: 131)
- Rainer Maria Rilke, *Blaue Hortensie* (1907) (Federmann 1908)

2.3 Situative Bestimmtheit

DISKUSSION Die Kategorie wird eingeführt, um zwei Darstellungsmodi zu unterscheiden, die traditionellerweise mit den Begriffen ‚Erlebnislyrik‘ und ‚Gedankenlyrik‘ erfasst werden. Da sich in der Bestimmung dieser Begriffe aber inhaltliche und darstellungstechnische Kriterien vermischen, von denen einige präziser unter den thematischen Gattungen erfasst werden, wird hier ein spezifischerer Aspekt fokussiert: die Einbettung des Dargestellten in eine spezifische Situation oder das Fehlen dieser Einbettung.

2.3.1 *Situativ bestimmtes Gedicht*

ARBEITSDEFINITION Gedichte, die überwiegend eine spezifische, räumlich und/oder zeitlich bestimmbare Situation in der Textwelt entwerfen und ihr Thema mit dieser Situation verbinden.

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Einmalige oder typisierte Situationen:* Die Situation kann konkret, individuell, einmalig sein (Gang durch ein Feld, Begegnung mit einer Person, spezifischer Sonnenuntergang ...), sie kann aber auch wiederholt eintreten und typisiert sein (Sonnenuntergang als wiederkehrendes Naturphänomen ...).
- *Kollektive politisch-gesellschaftliche Situationen:* Auch Gedichte, die kollektive politisch-gesellschaftliche ‚Situationen‘ thematisieren, sind als ‚situativ bestimmt‘ zu annotieren. Beispiel: Die Sprechinstanz spricht angesichts des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 zu den Deutschen („Deutsche, auf in den Krieg!“).
- *Narrative oder deskriptive Gestaltung:* Die Situation kann narrativ (Ereignis, Geschehen) oder deskriptiv (Zustand, Szenerie) gestaltet werden.
- *Erfahrung durch Sprechinstanz:* Oft (aber nicht immer) erfährt die Sprechinstanz die Situation (die Sprechinstanz betrachtet den Mond, arbeitet in einer Fabrik, betet in einer Kirche ...).

BEISPIELE

- Hermann Lingg, *Morgen im Gebirge* (Prutz 1859: 221f.)
- Julius Sturm, *Die junge Mutter* (Prutz 1859: 415)
- Detlev von Liliencron, *Wer weiß wo* (1883) (Gemmel 1898: 201f.)
- Rainer Maria Rilke, *Blaue Hortensie* (Federmann 1907)

2.3.2 *Situativ unbestimmtes Gedicht*

ARBEITSDEFINITION Gedichte, für die nicht zutrifft, dass sie überwiegend eine spezifische, räumlich und/oder zeitlich bestimmbare Situation in der Textwelt entwerfen und ihr Thema mit dieser Situation verbinden.

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

- *Abstrakte, allgemeine Darstellung*: Situativ unbestimmte Gedichte stellen ihr Thema typischerweise abstrakt, in allgemeiner Weise dar.
- *Situationsbezug in wenig bedeutendem Maß*: Ein Gedicht, bei dem ein Situationsbezug zwar vorhanden, aber nur schwach ausgeprägt ist, ist situativ unbestimmt. Beispiele: ein Gedicht, das zwar knapp eine Situation skizziert, diese aber lediglich zum Anlass nimmt, um zu abstrakten Reflexionen überzuleiten; Georg Friedrich Daumer, *Die Liebe schuldlos* (Prutz 1859: 50); Wilhelm Jensen, *Spruch* (Avenarius 1884: 188).
- *Situative Unbestimmtheit trotz Figuren oder Orte*: Auch Gedichte, in denen Figuren oder Orte vorkommen, können situativ unbestimmt sein, insbesondere wenn sie dauerhafte Zustände vermitteln. Beispiel: Ricarda Huch, *Musik bewegt mich, daß ich dein gedenke* (Federmann 1908: 70). Der Text drückt aus, dass sich die Sprechinstanz zu einer mit ‚du‘ bezeichneten Figur hingezogen fühlt, ohne dass dieser Umstand situativ konkretisiert würde.
- *Abstrakte Thematisierung von Situationen*: Texte, die eine Situation thematisieren, diese aber nicht raumzeitlich konkretisieren, sondern sie abstrakt behandeln, werden als situativ unbestimmt annotiert. Beispiele: ein Text, der sich abstrakt zum Thema ‚Tanzen‘ äußert; Hermann Dickmann, *Wein und Philister* (Moltke 1882: 377).
- *Situative Unbestimmtheit und philosophische Lyrik*: Oft sind situativ unbestimmte Gedichte Teil der philosophischen Lyrik und philosophische Gedichte zugleich situativ unbestimmt. Es gibt aber auch Ausnahmen: situativ bestimmte philosophische Lyrik (zum Beispiel ein Gedicht, das überwiegend eine konkrete Situation darstellt und daraus einen Ratschlag zur Lebensführung ableitet); situativ unbestimmte, aber nicht philosophische Lyrik (zum Beispiel ein Gedicht, das über das Konzept des Parlamentarismus reflektiert).

BEISPIELE

- Hugo von Hofmannsthal, *Manche freilich* (Benzmann 1904: 290f.)
- Paul Heyse, *Treueste Liebe* (Willatzen 1875: 365)
- John Henry Mackay, *Freiheit* (Bethge 1905: 198f.)

3 ABLAUF

Die Annotator:innen arbeiten mit dem Annotationstool CATMA.¹ Die Kenntnis des Tools und der Begriffe *Tagset*, *Tag* und *Property* werden im Folgenden vorausgesetzt.²

1. *Lesen*: Als Erstes lesen die Annotator:innen das Gedicht vollständig.
2. *Annotation des Titels mit dem Tag ‚Gattung‘*: Um einem Gedicht Gattungen zuzuweisen, markieren die Annotator:innen den Titel des Gedichts, wählen das Tagset *Gattung* aus und annotieren den Titel mit dem gleichnamigen Tag *Gattung*. Jedes Gedicht wird genau einmal mit dem Tag *Gattung* getaggt.

Abbildung 1: Annotation des Titels mit dem Tag ‚Gattung‘

¹ <https://catma.de/>.

² Anleitungen zum Umgang mit CATMA finden sich unter anderem hier: <https://catma.de/how-to/>. Die genannten Begriffe erklärt das Glossar: <https://catma.de/how-to/glossary/>.

3. *Auswahl der Gattungen über Properties*: Die Annotator:innen weisen dem Gedicht über die Property ‚THEMATISCH‘ keine, eine oder mehrere thematische Gattungen, über die Property ‚NICHT_THEMATISCH‘ keine, eine oder mehrere nicht-thematische Gattungen und über die Property ‚SITUATIV_BESTIMMT‘ entweder das Merkmal ‚ja‘ (= situativ bestimmt) oder das Merkmal ‚nein‘ (= situativ unbestimmt) zu. Ist das geschehen, ist die Gattungsannotation für dieses Gedicht abgeschlossen.

Abbildung 2: Auswahl der Gattungen über Properties

LITERATURVERZEICHNIS

- Wilhelm Arent (Hg.): *Moderne Dichter-Charaktere*, Berlin 1885.
- Ferdinand Avenarius (Hg.): *Deutsche Lyrik der Gegenwart seit 1850. Eine Anthologie mit biographischen und bibliographischen Notizen*, Dresden ²1884.
- Hermann Baumgart: *Handbuch der Poetik. Eine kritisch-theoretische Darstellung der Theorie der Dichtkunst*, Stuttgart, 1887.
- Hans Benzmann (Hg.): *Moderne Deutsche Lyrik. Mit einer literaturgeschichtlichen Einleitung und biographischen Notizen*, Leipzig 1904.
- Hans Bethge (Hg.): *Deutsche Lyrik seit Liliencron*, Leipzig 1905.
- Conrad Beyer: *Deutsche Poetik. Handbuch der deutschen Dichtkunst nach den Anforderungen der Gegenwart*, Bd. 2, Stuttgart 1883.
- Otto Julius Bierbaum: *Moderner Musen-Almanach auf das Jahr 1894. Ein Jahrbuch deutscher Kunst*, München 1894.
- Hertha Federmann (Hg.): *Der Schatzbehälter. Ein Brevier zeitgenössischer Lyrik*, München 1908.
- Ludwig Gemmel (Hg.): *Die Perlenschnur. Eine Anthologie moderner Lyrik*, Berlin/Leipzig 1898.
- Rudolph Gottschall: *Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. Vom Standpunkte der Neuzeit*, Breslau, 1858.
- Ludwig Jacobowski (Hg.): *Neue Lieder der besten neueren Dichter für's Volk*, Berlin 1899.
- Sven-Aage Jørgensen: *Romanze*, in: Harald Fricke/Klaus Grubmüller/Jan-Dirk Müller/Klaus Weimar (Hg.): *Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft*, Bd. 3, Berlin/New York 2007, S. 331–333.
- Emil Kneschke (Hg.): *Anthologie Deutscher Lyriker seit 1850*, Leipzig 1865.
- Max Moltke (Hg.): *Neuer deutscher Parnass. Silberblicke aus der Lyrik unserer Tage*, Leipzig 1882. *Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart*, Altenburg ⁴1857–1865, online unter: <http://www.zeno.org/nid/20009281118>.
- Elise Polko (Hg.): *Dichtergrüße. Neuere deutsche Lyrik*, Leipzig ²1861.
- Robert Prutz (Hg.): *Deutsche Dichter der Gegenwart. Ein lyrisches Album*, Prag 1859.
- Wilhelm Scherer: *Poetik*, hg. von Richard M. Meyer, Berlin 1888.
- Jörg Schuster: *Geschichtsphilosophische Elegien. Ein Modell der Geschichtsliteratur seit 1800*, in: Heinrich Detering/Peer Trilcke (Hg.): *Geschichtsliteratur. Ein Kompendium*, 2 Bde., Göttingen 2013, Bd. 1, S. 366–385.
- Alexander Tille (Hg.): *Deutsche Lyrik von Heute und Morgen*, Leipzig 1896.
- Friedrich Theodor Vischer: *Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen zum Gebrauche für Vorlesungen. Dritter Teil. Zweiter Abschnitt. Die Künste. Fünftes Heft: Die Dichtung (Schluss des ganzen Werkes)*, Stuttgart, 1857.
- Wilhelm Wackernagel: *Poetik, Rhetorik und Stilistik: Akademische Vorlesungen*, hg. von L. Sieber, Halle 1873.
- F. J. Willatzen (Hg.): *Blüthenzweige deutscher Lyrik nach Goethe. Eine Anthologie*, Bremen 1875.
- Eugen Wolff: *Poetik. Die Gesetze der Poesie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Ein Grundriß*, Oldenburg u. a. 1899.